

سورة الفاتحة بين العربية واللاتينية دراسة تركيبية بلاغية

Surat Al- Fatiha between Arabic and Latin: Rhetorical Syntactic Study.

La sura "Al-Fatiha" e La sua Trasposizione in Latino: Uno Studio Morfo-sintatico e Retorico.

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية

الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

يمثل هذا البحث نواة جديدة في دراسة القرآن بين العربية واللاتينية بصفة عامة، وسورة الفاتحة وترجمة الاسباني ثيريلو لوكاريس والايطالي لودوفيكو مارانشي بصفة خاصة. إذ يلقي الضوء على النواحي التركيبية البلاغية في النص القرآني والترجمة اللاتينية. خاصة السجع، والجناس، والوصل والفصل البلاغي، وتمائل البداية مع الوسط، وتمائل الوسط مع النهاية، والإسهاب والمبالغة، والتكرار، والتأوب بين الضمائر، والتطويق، والالتفات والمقابلة، والانافورة، بالإضافة إلى ظواهر الليتوتوس والهيبرباتون وبولبيتوتون.

This research represents a new core within the Study of the Qur'an in Arabic and Latin generally, and Surat Al-Fatihah, the interpretation of Cirilo Lucaris and Ludovico Marraccio especially. It sheds light on the structural and rhetorical perspectives of the Qur'an text, and Latin translation, especially homoeteleuton

ὁμοιτέλευτον, homoeopropheron ὁμοιπρόφερρον,
polysyndeton πολυσύνδετον, asyndeton ασύνδετον,
mesarchia μεσαρχία, mesoteleuton μεσοτέλευτον,
growth or increase αύξησης, heterosis ἕτερος,
epanadiplosis ἐπαναδίπλωσις, antithesis αντίθεσις,
anaphora or epanaphora ἀναφορά ἐπαναφορά, litotes
λιτότης, hyperbaton ὑπέρβατον, polyptoton
πολύπτωτον also as.

Questo studio é un altro tentativo di riflessione sul Corano nelle lingue araba e latina, in genere, e la Sura iniziale, la Sura “Al-Fatiha” in particolare, nelle due traduzioni spagnola, di Cirillo Lucaris, e italiana di Ludovico Maracci; con particolare attenzione sugli aspetti morfologici e letterari - quali la rima, l'imitazione tra principio e fine, l'enfasi, la ripetizione e lo scambio tra i pronomi, il confronto, la litote, l'iperbole, e simili.